

A ESCOLA E O ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL E DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: ENTRE A EDUCAÇÃO E EXCLUSÃO

The school and the student with cerebral palsy and multiple disabilities: between education and exclusion

Welma Deolinda Pinto Fernandes¹
Yasmim Pinto Fernandes²
Lucas Bastos dos Santos³

¹ UNIFACEMP – Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, 44430-104. Bacharela em Serviço Social. welmim@gmail.com

² UNIFACEMP – Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, 44430-104. Bacharela em Serviço Social. yasmig.mim@gmail.com

³ UNIFACEMP – Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, 44430-104. Mestre em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social – UFRB. lucasbastos91@hotmail.com. <http://lattes.cnpq.br/6608243758774726>

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo relatar as peculiaridades da Educação inclusiva de alunos com paralisia cerebral com deficiência múltipla e a importância do trabalho do/a assistente social no contexto escolar. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, de natureza qualitativa, desenvolvida com base na pesquisa bibliográfica, através de produções científicas e literárias e a pesquisa documental, considerando os documentos normativos – jurídicos que versam sobre a temática. Compreendendo que o tema versa sobre uma realidade permeada por vivências e experiências das autoras, reconhece-se o caráter de “relato de experiência”. A política Educacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, é cercada de normativas, decretos, Leis, órgãos internacionais e nacionais, mas que esbarram no poder hegemônico de um Estado omissivo, que inviabiliza e estigmatiza as pessoas com deficiência. As instrumentalidades profissionais do Serviço Social, neste contexto, possibilitam encontrar respostas, planejando estratégias de intervenção entre a escola, na família, na comunidade e na interação biopsicossocial do/a aluno/a com paralisia cerebral e deficiência múltipla.

Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Paralisia Cerebral. Deficiências múltiplas. Serviço Social. Educação Inclusiva.

ABSTRACT

This paper aims to report the peculiarities of inclusive education for students with cerebral palsy with multiple disabilities and the importance of the work of the social worker in the school context. This is an exploratory research, descriptive, of qualitative nature, developed based on bibliographic research, through scientific and literary productions and documentary research, considering the normative - legal documents that deal with the theme. Understanding that the theme deals with a reality permeated by

the experiences of the authors, it is recognized the character of an "experience report". The Special Education Educational Policy, from the Perspective of Inclusive Education, is surrounded by norms, decrees, laws, international and national agencies, but it is hindered by the hegemonic power of an omissive State, which makes it unviable and stigmatizes people with disabilities. The professional instrumentalities of Social Service, in this context, make it possible to find answers, planning intervention strategies among the school, the family, the community, and in the biopsychosocial interaction of the student with cerebral palsy and multiple disabilities.

Key words: Person with disabilities. Cerebral Paralysis. Multiple Disabilities. Social Work. Inclusive Education.

1. INTRODUÇÃO

Yasmim, 25 anos, mulher negra (etnia clara), filha única, diagnosticada com paralisia cerebral com deficiência múltipla após o nascimento; Welma, 57 anos, mulher negra (etnia clara), professora, psicopedagoga, funcionária pública, viúva e mãe de filha única com paralisia cerebral com deficiência múltipla. Duas mulheres e uma história de luta pela vida, pela inclusão na sociedade, igualdade de oportunidades, acessibilidade e por direitos humanos e sociais, sobretudo no que se refere a um modelo de educação inclusiva, pautado no respeito e valorização da diversidade humana, com base na socialização e cidadania.

É deste lugar que se parte e se justifica a construção deste trabalho, fruto do trabalho de conclusão de curso em Serviço Social, que tem como objetivo relatar as peculiaridades da Educação inclusiva de alunos com paralisia cerebral com deficiência múltipla e a importância do trabalho do/a assistente social nesse contexto. O caminho metodológico seguiu as pegadas da pesquisa exploratória e descritiva, condicionada à revisão bibliográfica e documental de textos científicos, argumentativos, documentais e descritivos, relacionando o contexto histórico, social, cultural e econômico dos envolvidos no processo de pesquisa. Nesse sentido, apresenta-se um "relato de experiência" que descreve a realidade vivenciada e aguça a discussão, troca e a proposição de ideias sobre o determinado tema, aproximando a teoria da história de vida das autoras. Todo o processo tem como base a pesquisa qualitativa que, segundo Thiollente (1947, p.62), parte da análise interpretativa e argumentativa, sem intenção de quantificação.

Acredita-se que este trabalho possa contribuir para o debate acadêmico e social acerca da temática de pessoa com deficiência, políticas públicas, educação e serviço social, visto que se tem pouca literatura sobre o processo de inclusão escolar de pessoas com paralisia cerebral com deficiência múltipla, ao tempo que ressalta-se

a importância da escola inclusiva na vida do(a) aluno(a) com paralisia cerebral com deficiência múltipla e o fortalecimento de vínculo: Comunidade Escolar / Família/ Comunidade e a Educação como novo locus de trabalho para o/a Assistente Social como possibilidade de atuação para uma escola inclusiva.

2. EDUCAÇÃO É DIREITO DE TODOS?

Participação e inclusão na sociedade, igualdade de oportunidades, acessibilidade e não discriminação são temas inerentes aos direitos humanos, representam aspectos do respeito e da valorização da diversidade humana. As pessoas com deficiência têm direito à igualdade de condições e à equiparação de oportunidades, ou seja, todas devem ter garantidos e preservados seus direitos, em bases iguais com os demais cidadãos, por meio das políticas públicas que avançam, a medida que o tema vai ganhando espaço na agenda pública e governamental (BERNADES, 2012, p.15).

A educação inclusiva brasileira vem sendo construída por movimentos de pais, sociedade civil, especialistas e instituições e organizações que desafiam o conservadorismo e lutam pela democratização do acesso à educação. As pessoas com paralisia cerebral com deficiência múltipla estão inseridas nessa luta pelo direito à educação inclusiva na escola regular. Uma tarefa complexa que envolve a quebra de paradigmas sociais e de políticas públicas efetivas no sentido de incluir.

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948):

Entender a educação como direito humano diz respeito a considerar que as pessoas se diferenciam dos outros seres vivos por uma característica única do ser humano: a habilidade de produzir conhecimento e, por meio dele, transformar, organizar-se e rever valores. Nesse sentido, fica claro que a educação tem um papel fundamental para criar uma cultura de respeito à vida e à dignidade humana, combatendo preconceitos e a discriminação (GUERREIRO, 2011,p.1).

No Brasil, este direito apenas foi reconhecido na Constituição Federal de 1988, ao definir no Art. 205, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). No entanto, apesar deste

reconhecimento como Política Pública¹ Social de direito, a educação no Brasil é marcada pelo conservadorismo e exclusão, afastando-se do verdadeiro sentido social e político: educar para transformar. Longe de uma educação para a liberdade, postulando nas palavras de Paulo Freire (2011, p.46): “a liberdade é uma conquista, e não uma doação exige uma permanente busca”. A Educação deve respeitar a condição humana.

A partir da Constituição, a educação brasileira foi edificada através de legislações², respeitando o estado democrático de direito. Todo processo de construção foi cercado por posicionamentos ideológicos políticos, normas internacionais e nacionais (União, Estado, Município). Assim, a Educação brasileira, como política pública social, passou a avançar nas Leis que exigem o papel do Estado, permeiam as relações sociais, a igualdade, justiça e promovem a cidadania. O Ministério da Educação - MEC (2007, p. 1) ressalta que: “o movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação”.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) provocou mudanças epistemológicas na ordem mundial ao exaltar no preâmbulo o respeito à dignidade humana, direitos iguais e inalienáveis. Além disso, no artigo primeiro, a declaração faz um apelo à condição antológica do ser ao apontar que: “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade (ONU, 1948, p. 1)”.

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei 13.146 de julho de 2015, intitulada Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), se apresenta como o verdadeiro instrumento que pode conduzir a inclusão na sociedade e na escola, seus princípios envolvem igualdade de oportunidade, liberdade e cidadania. No segundo artigo, o EPD conceitua pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo

¹ (...) as políticas públicas são ações que nascem do contexto social, mas que perpassam pela esfera estatal como uma decisão de intervenção pública numa realidade social, seja para fazer investimentos ou para regulamentação administrativa, como resultado da dinâmica do jogo de forças entre grupos econômicos e políticos, classes sociais e demais organizações da sociedade civil (BONETTI, 2006 apud Nascimento, 2015, p. 2061).

² (...) as legislações educacionais não são neutras, elas trazem em seu bojo ideologias de grupos que estão no poder e daqueles que desejam ascender a esta posição. Além disso, as legislações ainda atendem a acordos estabelecidos entre os governantes e organismos internacionais. Acordos estes firmados muitas vezes num período muito anterior ao do governo que está em vigência (BUENO, GISI e FILIPAK, 2015, p. 20948).

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015, p.9).”.

Nessa concepção, a inclusão ficou mais, juridicamente, normatizada e a educação inclusiva mais próxima da pessoa com deficiência. A LBI defende a avaliação biopsicossocial e salienta a equipe multiprofissional³ e interdisciplinar quando necessário. No parágrafo único exalta a responsabilidade do Estado e corresponsabiliza a família, comunidade escolar e a sociedade para garanti a qualidade, reprimir a violência, negligência e discriminação.

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem (LBI, 2015,19).

Distante do olhar para a diversidade, a política de educação está envolvida com os determinantes sociais de gênero, classe e etnia, provenientes da trajetória sócio histórica do capitalismo, da escravatura e da sociedade patriarcal. Além disso, têm-se outras particularidades como, por exemplo, crianças e adolescentes com vários tipos de deficiências que acabam fora do sistema educacional excluídos da participação social. Segundo o preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência (CDPD) reconhece que a deficiência é “um conceito em evolução”, mas realça também que:

a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e barreiras comportamentais e ambientais que impedem sua participação plena e eficaz na sociedade de forma igualitária. Definir a deficiência como uma interação significa que a “deficiência” não é um atributo da pessoa. O progresso na melhoria da participação social pode ser realizado, lidando com as barreiras que afetam pessoas com deficiência na vida diária (OMS, 2012, p.4).

³ Garantir, através das políticas públicas nas três esferas, serviços de assistência especializada na saúde e demais setores, na perspectiva da integralidade, incluindo serviços de intervenção precoce e reabilitação das pessoas com deficiência; regulamentar e normatizar equipe multiprofissional composta (assistente social, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pedagogo, psicopedagogo, psicólogos, educador físico, interprete de Libras, códigos especiais e audiodescrições, cuidadores entre outros), de forma a garantir atendimento humanizado e prioritário e de qualidade (ANAIS DA 4, CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 2016, p.13).

Identificam-se, no contexto educacional, fatores característicos do mundo da produção e reprodução: um Estado omissivo, uma sociedade sem responsabilidade social, uma família desamparada, sem proteção e crianças e adolescentes com deficiência, marginalizados fora do sistema educacional. Assim, a educação está garantida, constitucionalmente, através de leis e decretos, porém nem todos/as os/as alunos/as possuem acesso e permanência. A educação ainda enfrenta situações problemáticas sem respostas significativas e efetivas. A educação inclusiva, se efetivada, é a resposta concreta.

Paulo Freire (2011, p.51) disserta que “se os homens são os produtores desta realidade e se esta, na “inversão da práxis”, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens”. Nessa perspectiva, a educação inclusiva está fundamentada no direito de todos os estudantes estarem juntos, de acordo com o que prevêem os direitos humanos, tendo um papel relevante para a não exclusão e para a não discriminação de pessoas com deficiências, sendo uma ação política, cultural, social e pedagógica. A educação inclusiva inspira mudanças no comportamento social que reflete na Escola/Família/comunidade (BRASIL, 2008, p.5).

A sociedade, entretanto, estratifica a sociedade e escancara as desigualdades, expressas nas mais variadas manifestações da questão social, tornando ainda mais difícil a trajetória dos que historicamente sofrem com as opressões construídas no trajeto sócio- histórico, exaltando as diferenças de classe social, raça e gênero e, como a estrutura social é complexa, outras diferenças são absorvidas como é o caso da paralisia cerebral com múltiplas deficiências. Neste sentido, a inclusão é um:

(...) processo de construção de uma sociedade para todos e, portanto, os alvos de transformação são os ambientes sociais e não a pessoa. Assim, o termo inclusão não deve ser usado como sinônimo de inserção ou integração. O conceito de “inclusão” refere-se ao processo de construção de uma sociedade para todos e, portanto, os alvos de transformação são os ambientes sociais e não a pessoa. Assim, o termo inclusão não deve ser usado como sinônimo de inserção ou integração (RESENDE; VITAL, 2008, p.32).

A aceitação e a valorização da diversidade, a cooperação entre diferentes e a aprendizagem da multiplicidade são, segundo Silva (2009, p. 144), valores que norteiam a inclusão social, entendida como o processo pelo qual a sociedade se adapta de forma a poder incluir, em todos os seus sistemas, pessoas com

necessidades especiais e, em simultâneo, estas se preparam para assumir o seu papel na sociedade. Cabe à escola assumir o desafio de criar novas situações de aprendizagem.

A Organização das Nações Unidas (ONU) defende no Programa Mundial de Ação para as pessoas com deficiência, ponto 25, que o princípio da igualdade de direitos entre deficientes e não deficientes implica que as necessidades de cada indivíduo tenham igual importância, constituindo a base do planeamento das sociedades e que todos os recursos devem ser empregados de modo a garantir a todo o indivíduo igual oportunidade de participação. Desta forma, as políticas para as pessoas com deficiência deveriam garantir o seu acesso a todos os serviços comunitários (BRASIL, 2007b, p.6).

A estrutura social, no seu dinamismo, influencia e determina o comportamento e o modo de pensar e agir dos indivíduos da sociedade e, por isso, é tão importante estar e se sentir inserido no meio social a qual faz parte. Na neurociência, a comunidade científica exalta a capacidade do cérebro de ser agente socializador dentro da história da humanidade e, principalmente, das famílias. O cérebro, neste contexto, não é mais considerado apenas na sua dimensão médica, mas adquire um valor social. Para Vasconcelos (2017, p.36), o cérebro tem capacidade de construir laços de interação, de adaptação e resiliência e de se (re) organizar no processo de mentalização. É desse contexto que advém a ideia de “cérebro social”, aspecto que ressalta a importância da inclusão. Para Ehrenberg (2009, p.114), “falamos de ‘cérebro social’ para evocar a ideia de que os ‘comportamentos’ sociais se explicam, essencialmente, pelo funcionamento cerebral.” O cérebro aparece então como o substrato biológico que condiciona a sociabilidade e a psicologia humanas.

É fundamental salientar que o homem é um ser social numa tríade de relações corpo-espírito-sociedade, na qual é possível justificar as relações humanas na sociedade a partir do contexto biológico, psicológico e social. É a partir do “cérebro social” que se tem conhecimento de si e da sociedade. Diante da pessoa com paralisia cerebral com deficiência múltipla, é importante estimular esse cérebro social no sentido de participação, inclusão e de cidadania. O aluno precisa estar inserido em todas as atividades escolares, independentemente de sua condição, explorando as relações sociais e não se inibir diante de suas limitações e de sentimentos de negação ou exclusão. O “cérebro social” também atua sobre o outro, despertando afetividade, aceitação, solidariedade, respeito às diferenças etc. Como também pode despertar

repúdio, preconceito, discriminação (EHRENBERG, 2009, p.114-115). Assim a pessoa com deficiência precisa estar preparada para enfrentar essas situações.

É a partir do respeito ao outro como igual e, ao mesmo tempo, diferente que nasce a Educação Inclusiva. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, se fundamenta na “concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola” (BRASIL, 2007, p.1).

Nesse contexto, emerge um grande desafio para sociedade atual que é a superação de todas as barreiras físicas, programáticas e atitudinais para que as pessoas com necessidades especiais possam ter acesso aos serviços, lugares, informações e bens necessários ao seu desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional.

A defesa de uma sociedade inclusiva, com espaços inclusivos está condicionada ao reconhecimento e aceitação da diversidade e a defesa dos direitos humanos. Como ação política, implica um posicionamento contra a exclusão, opressão e todas as demais formas de segregação e discriminação. Nesse contexto, a escola inclusiva precisa estar pautada no reconhecimento dos fatores sociais, mentais, biológicos, psicológicos, físicos, culturais, econômicos, educacionais, de forma que tais questões não permitam que nenhuma criança/adolescente seja colocada/o em situação de exclusão social.

3. QUEM É O ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA?

Traçar o perfil do aluno com paralisia cerebral com deficiência múltipla se apresenta como um grande desafio no cenário brasileiro. Ao considerar os dados gerais dos órgãos oficiais para as especificidades de quem teve o cérebro paralisado (perda de neurônios) e, conseqüentemente, perdeu as habilidades motoras e, associado a isso, tem deficiências sensitivas e/ou mental, percebe-se um caminho de lacunas, generalização e omissão diante dos problemas sociais de acessibilidade, saúde, educação, habitação, entre outros, resultam na marginalização e exclusão desses alunos/as.

É importante relacionar a pesquisa aos marcadores social de classe, gênero e raça/etnia, mas ao fazer a busca em órgãos como Instituto Brasileiro de Geografia

Estatística (IBGE) – (2010) e do Censo Escolar, mensurado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) – (2019) do Estado da Bahia, verificou-se esse olhar global e generalista. Sendo assim, a dificuldade em encontrar dados que façam um desenho da paralisia cerebral com deficiência múltipla direcionou olhar investigativo nessa perspectiva.

Pereira (2018, p.50) traça um perfil socioeconômico dos cidadãos/ãs com paralisia cerebral, citando: prevalência é de 2,1 casos para 1.000 nascidos vivos; 80% das pessoas com paralisia, a nível mundial, encontram-se nos países de baixa e média renda. No Brasil, deficiência tem relação com as desigualdades regionais, principalmente a pobreza. O IBGE aponta a região Nordeste com o maior índice de prevalência de pessoas com deficiência 26,63%.

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, o Brasil tem 45.606.048 de brasileiros sem deficiência e 23,9% têm alguma deficiência (visual, auditiva, motora e mental ou intelectual). Entre eles, estão às mulheres que correspondem a 25.800.681 em um percentual de 26,5%, enquanto 19.805.367 (21,2%) são homens. Essas pessoas concentram - se em áreas urbanas no total de 38.473.702 e 7.132.347 em áreas rurais. Na comparação por sexo e raça/ cor, as mulheres pretas correspondem a taxa mais alta (30,9 %), já os homens pretos ocupam o segundo lugar. Ao descrever as deficiências toma-se como referencial 23,90% de pessoas com deficiência.

O Censo Escolar (2019) registra o alto índice de matrículas de alunos/as com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades incluídos em classes comuns no período de 2015 a 2019. A educação infantil passou de 81% (2015) para 91,8 (2019), já o Ensino Fundamental I passou de 84,5%(2015) para 89,4% (2019). No período de 2015 a 2019, o Censo Escolar evidenciou o aumento de matrículas de alunos/as entre 4 e 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação tanto em classes comum com atendimento especializado de 37,4% (2015) para 40,8% (2019) e sem atendimento especializado passou de 51% (2015) para 52% (2019).

O Censo Escolar não dá visibilidade às questões dos marcadores sociais em relação às deficiências. Questiona-se: como o Estado pode conhecer a realidade social, econômica e cultural dos/as alunos/as com deficiência transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades das escolas públicas? De que forma a

acessibilidade é tratada? Qual o percentual de escolas com acessibilidade e tecnologias assistidas?

É importante ponderar que, mesmo sendo um importante documento para planejamento da Política Pública Educacional no Estado e nos municípios, o Censo Escolar mapeia a matrícula da Educação Especial de modo generalizado, considerando deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades no mesmo grupo.

O IBGE confirma os dados das deficiências no Brasil, porém não acusa a deficiência múltipla. O olhar generalizado das deficiências e a exclusão da deficiência múltipla se apresentam como uma importante falha, uma vez que a imputação destes dados permite que o assunto ganhe a agenda pública e desencadeie em políticas públicas com este foco.

A não caracterização e mensuração de dados sobre a deficiência múltipla dificulta o mapeamento, criação de estratégias de ação e viabilização de acesso às políticas públicas sociais, comprovando que esses /as discentes cidadãos/ãs estão invisíveis diante do Estado, que é o provedor das Políticas Públicas Sociais.

4. A IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA PARA O PROTAGONISMO E SUPERAÇÃO DAS LIMITAÇÕES

O lugar de fala é um espaço de empoderamento, de crítica e representatividade. Traz, na sua essência, a consciência do papel do indivíduo nas lutas, criando uma lucidez de quando você é o protagonista ou coadjuvante no cenário de discussão. Para Ribeiro (2017, p. 86), todas as pessoas possuem lugares de fala, que traduzem a sua localização social. A partir disso, é possível debater e refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na sociedade.

Desta forma, ocupar o espaço de narrativa da sua história e dos seus semelhantes é uma oportunidade irrefutável de assumir as rédeas da nossa história, rompendo assim com uma lógica comunicativa baseada na reincidência histórica, onde o colonizador e seus descendentes continuem a contar a história do colonizado. Não se trata de um silenciamento de vozes, mas dar liberdade para cada grupo se reconhecer e entender em qual espaço se encontra e falar com propriedade a partir dele.

Para Lirous K'yo Fonseca Ávila, transexual e militante⁴, o lugar de fala permite que pessoas que vivenciam as opressões todos os dias, que têm na própria pele a experiência, possam passar essa informação a partir das suas vivências, e não necessariamente a partir de estudos, ou de uma leitura, ou de ponto de vista de qualquer outro profissional, como um antropólogo, psicólogo, cientista social ou alguém que estudou um caso. “O local de fala não está dentro de um livro, ele está no que eu carrego todo dia, na violência que eu sofro.” A opressão diária e silenciosa (CERINO, 2020).

Assumindo este lugar, é importante ressaltar que a autoria deste trabalho traz, para além de colegas de um curso de graduação, a relação mãe e filha. Duas mulheres, vencendo as barreiras do preconceito, da violação dos direitos, superando as dificuldades e abraçando as oportunidades. É importante salientar que do nosso lado sempre tivemos o apoio familiar: um pai presente, amigo e companheiro e a família materna (meus avós e tios).

Oito meses de gravidez e tudo ocorreu num clima de felicidade até um pequeno sangramento e a comprovação do sofrimento fetal. Ao nascer na cidade de Santo Antônio de Jesus (BA), no ano de 1996, a minha recém nascida seria transferida para Salvador(BA), onde ouvi dos médicos que minha bebê seria cega, muda, não sustentaria o pescoço e não andaria. Foi traumático... Angustiante. Ali começava a luta pela sobrevivência, estimulação precoce dentro da unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal e fora o “papel da mulher como mãe e cuidadora” de uma criança com paralisia cerebral e deficiência múltipla, na busca por qualidade de vida de sua filha.

Eu (Yasmim) cresci na estrada, fazendo viagens (Nazaré – Salvador/ Nazaré – Santo Antônio de Jesus). Toda a minha trajetória de vida foi dividida entre hospitais, clínicas de terapias e vida social, principalmente, a escola. Fiz várias cirurgias entre o Sistema Único de Saúde e hospitais da rede privada. Meu histórico escolar foi concretizado na rede particular de ensino, estudei em três Colégios para finalizar o Ensino Fundamental I (objeto de estudo desse trabalho).

Neste sentido, é importante considerar que, mesmo diante de todas essas questões, que sempre permearam a realidade a qual estava inserida, essa sempre foi cercada de privilégios, desde a minha organização familiar, tendo durante todo o processo a figura presente de um pai e uma mãe, ambos em situação de emprego,

⁴ Entrevista cedida à Beatriz Cerino, Blog NCC TOTAL no dia 21 de novembro de 2020.

renda, casa, condições sociais e sanitárias regulares, uma rede de apoio constituída pela família que me permitiram acessar espaços e estruturas e o acompanhamento profissional multidisciplinar, o que não correspondem à realidade da maioria das famílias que se encontravam e se encontram na luta por qualidade de vida, de seus filhos com paralisia cerebral e múltipla deficiência.

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2009, p.41), família é “um conjunto de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos e, ou, de solidariedade”. Essa concepção de família foi muito importante na escolha da primeira escola de Yasmim, chamada de “A”. A “ESCOLA A”, rede privada de ensino, foi indicada por um amigo de infância sob o argumento que a escola se tratava de um projeto familiar e que faz da relação família x escola x comunidade uma relação de acolhimento e cuidado, o que me fez perceber a “ESCOLA A” como o que imaginava ser uma escola inclusiva. Segundo Aranha (2004, p.8), “para que uma escola se torne inclusiva há que se contar com a participação consciente e responsável de todos os atores que permeiam o cenário educacional: gestores, professores, familiares e membros da comunidade na qual cada aluno vive.”

Eu iniciei o processo de escolarização com 2 anos e 3 meses, pronunciava poucas palavras, não tinha firmeza em sentar e muito menos ficar em pé, mas era orientação da equipe multiprofissional. Até concluir a alfabetização, aos 06 anos, tudo foi muito tranquilo, a escola tinha interesse em aprender a ser inclusiva, mantendo um excelente convívio e relacionamento entre a escola/família/equipe multiprofissional. Conclui a alfabetização lendo, mas não escrevia o que levou a família a acreditar que haveria a necessidade de repetir o processo de alfabetização.

Nesse sentido, o Ministério da Educação (ARANHA, 2004, p.7) considera que a “Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades.” Tal realidade não era percebida quando houve o Ingresso na ESCOLA B, escolhida para repetir alfabetização.

Depois da matrícula, a escola mostrou-se pouco sensível a realidade a qual se impunha de muitas normativas e um modelo de ensino pautado na escola tradicional, sem considerar as diferenças presentes e existentes entre os alunos e sem manifestar intenção e ações que levassem a uma possível modificação de práticas inclusivas. Todo esse processo foi traumático e marcado por muitas reclamações minha, da

nossa família e da equipe multiprofissional que a acompanhava e reconheciam o cenário de violência institucional.

A violência institucional compreende práticas de marginalização, discriminação e assujeitamento adotadas por instituições que instrumentalizam estratégias de poder. No âmbito da escola, a violência de cunho institucional fundamenta-se na inadequação de diversos aspectos que constituem o seu cotidiano, como o sistema de normas e regras, o estabelecimento de pactos de convivência, a disciplina dos projetos políticos e pedagógicos, os recursos didáticos disponíveis, a qualidade da educação (ABRAMOVAY e RUA, 2002, p.8 apud MÁRQUES e ASSUNÇÃO, 2014, 248). No meu caso, a violência institucional era caracterizada pela falta de respeito às limitações, ao controle de esfíncteres (controle das fezes e urina), perda do horário de alimentação, falhas exaltadas, a negação do direito de brincar e a não compreensão das faltas para fazer as consultas médicas e terapias. Os atos caracterizam-se pela perda da integridade psicológica, moral, ética e física.

Destaca-se, também a violação do Estatuto da Pessoa com deficiência, o desrespeito aos Direitos Humanos, ao Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Numa escola inclusiva, “o aluno é sujeito de direito e foco central de toda ação educacional; garantir a sua caminhada no processo de aprendizagem e de construção das competências necessárias para o exercício pleno da cidadania é, por outro lado, objetivo primeiro de toda ação educacional” (ARANHA, 2004, p.8).

Concluí a alfabetização e iria retornar à **ESCOLA A**, mas recebi a ligação da nova coordenadora, dizendo que tudo seria diferente e nós resolvemos dá outra oportunidade. Na 1ª série, na primeira unidade, em um desses cenários de violência, após ter o pedido de ir ao banheiro negado, joguei todo material escolar pela sala de aula e comecei a falar alto com as professoras e a direção, nas palavras delas, agressivamente.

Naquele dia, proclamei minha liberdade, aquele ato foi um pedido de socorro, eu queria me livrar daquele ambiente hostil, eu vivia com dor, medo, angustiada e chorava muito na escola e em casa. O clima escolar era cheio de conflitos e a relação professor/aluno era ameaçadora. A professora dizia que eu era preguiçosa e os estigmas da deficiência eram aflorados com maus tratos e danos psicológicos.

Coração de Mãe presente o sofrimento do filho. Eu (Welma), já, estava angustiada porque a mãe de uma coleguinha sinalizou uma situação atípica. No

mesmo dia, pedi a transferência e, discriminatoriamente, a direção começou a falar das letras de garrancho, da fala embolada, dos desenhos que ninguém entendia e da agressividade de Yasmim naquele dia. Indignada, revoltada, estava decidida a judicializar a escola, mas acabamos desistindo. Negligenciamos. Nos calamos diante de uma nítida expressão de preconceito, discriminação e violação institucional”

Ao mudar de escola novamente, cabe relatar a importância da equipe multiprofissional na educação. No nosso caso, visando a transição do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II, a equipe multiprofissional orientou que Yasmim fizesse a 4ª série (atual 5º ano) em uma escola que tivesse o Ensino Fundamental II. O início do ano letivo na ESCOLA C, foi tenso. Yasmim chorava e começou a ter furúnculos nos olhos. Esse processo durou mais ou menos um mês, até a médica dizer que tudo se tratava de um problema emocional. A ESCOLA C, ao ter conhecimento do problema, contratou um psicólogo para ajudar e intervir no caso de Yasmim e outros alunos/as. Essa foi uma decisão importante no sentido de tornar a escola Inclusiva. A ESCOLA C, fazia encontros, palestras, seminários, festas fortalecendo o vínculo Escola/Aluno (a)/família. Os vínculos foram tão fortes que duram até hoje.

Nós convidamos vocês, leitores, a refletirem conosco essa situação dentro do seu poder de criticidade. Se Yasmim, dentro de uma instituição com recursos, com profissionais tidos como capacitados, com uma mãe professora, uma família conhecedora dos direitos e com uma rede de apoio afetiva e profissional foi violentada, será que esse caso é isolado? Quantas violências ocorrem, diariamente, para esse grupo populacional? Muitos em situação de pobreza, pretos retintos, com famílias que não contam com o mesmo aparato financeiro e de conhecimento. Dentro das instituições públicas que vivem outra realidade. Nesse contexto, surge a necessidade de se reconhecer o papel do Assistente Social dentro dessas instituições.

5. O TRABALHO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL FRENTE AOS DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A INCLUSÃO ESCOLAR

A educação, enquanto política pública social, é um processo social vivenciado no âmbito da sociedade civil e protagonizado por diversos sujeitos sociais. Nesse sentido, se apresenta como um espaço contraditório de lutas de classes, de embate entre poderes diversos que se legitimam historicamente, conforme se estabelece a

correlação de forças na diversidade dos projetos societários existentes (MARTINS, 2007, p.21).

O Serviço Social na educação foi legalizado pela lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que “dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica”. Diante da interpretação da narrativa da Lei, ressalta-se que: o público-alvo serão as escolas públicas da educação básica; a atuação será em uma equipe composta por multiprofissionais; o objetivo é a melhoria da qualidade do processo ensino–aprendizagem; o desempenho das ações será na mediação das relações sociais e institucionais e o ponto de partida para toda ação será o Projeto Político Pedagógico (BRASIL. 2019, p.1).

As competências e atribuições do Assistente Social em qualquer espaço sócio-ocupacional são as mesmas, porque são normatizadas pelo Código de Ética do Serviço Social e na Lei de Regulamentação da Profissão (8.662/1993). O/A Assistente Social é um profissional de ação de cunho social, que tem como objeto de estudo a realidade, principalmente, o estudo das vulnerabilidades das expressões da questão social, que atingem a classe trabalhadora. É uma profissão que se posiciona contra o poder hegemônico do capital e na sua luta de resistência, seus princípios exaltam uma nova ordem societária de direitos sociais sólidos.

Diante desse ponto de vista, é perceptível que os/as assistentes sociais estão preparados para enfrentar as expressões da questão social que circulam na escola e afastam as pessoas com paralisia cerebral e deficiência múltipla. Ter na equipe multiprofissional um profissional técnico, estratégico, competente para intervir nas questões de exclusão irá fazer diferença na educação, na vida do aluno/a, na vida da família e a sociedade irá sentir os bons reflexos.

A inserção de assistentes sociais na Política de Educação é uma resposta à sociedade, que tanto questiona a falta de resposta da educação como agente transformador social capaz de mudar vidas. O questionamento envolve as questões de acesso e permanência, mesmo sendo a educação uma política cercada de normativas e de diretrizes.

A Educação é uma política que possui caracterização muito definida como direito garantido, universal, público, mas, por outro lado corresponde aos ditames do capital, de seus organismos de controle que subestimam os direitos dos profissionais que trabalham nesses espaços. Além disso, as condições das relações humanas,

envolvidas nas questões de gênero, classe, raça e, de outras interseccionais são naturalizadas e as subjetividades são reprimidas.

Amaro (2017, p.147) ressalta a importância do assistente social na escola em nome da qualidade do ensino, da defesa da inclusão e, principalmente das pessoas com deficiência e destaca que esse profissional é capaz de reduzir as discriminações, bullying, e desnaturalização da evasão e do fracasso escolar.

Considerando-se que a educação não se resume única e exclusivamente à escolarização, mas também à aquisição de cultura, de conhecimento, de socialização, o/a Assistente Social se apresenta como um educador social, agente transformador da realidade envolvido no desafio de intervir na educação com base no Código de Ética profissional “em favor da equidade e justiça social que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática (SILVA, 2004, p. 36).”.

O/a assistente social é capaz de mediar a relação Escola/Família/Aluno (a)/Comunidade, promovendo reuniões, palestras, grupo de estudos acerca de temas pertinentes a inclusão, direitos humanos, valores, identidade, preconceito, segregação, discriminação, entre outros, privilegiando a educação intercultural de trocas de experiências como sujeitos individuais e coletivos socializam ideias ,aprendem, (re)constroem conhecimentos com base nos saberes científicos e populares (PADILHA, 2004, p. 249-250).

Segundo Amaro (2017, p.20-30), trabalhar na educação não é tarefa fácil, constitui-se de um desafio. É preciso se apropriar da Política Educacional e suas bases legais a nível macro (Constituição Federal, LDB, Políticas e Programas, Relatórios do Ministério da Educação e Cultura (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Censo Escolar (INEP)). A nível micro, compreender e estudar os documentos normativo da Escola, os aspectos sociais, culturais, socioeconômicos, o trabalho da gestão, a relação escola/comunidade.

No contexto Escolar, não se pode separar educação da Assistência Social e de seu tripé (saúde, previdência e assistência social). A rede de proteção afiançada deve garantir direitos, articular as diferentes políticas e garantir a efetivação e encaminhamentos dos serviços de proteção especial (BRASIL, 2009, p.34-35). Quando se fala de Escola, toma-se como ameaça ao processo ensino/aprendizagem as manifestações da questão social que estão no núcleo familiar, pois elas desembocam na escola.

O assistente social nesse espaço, ao encontrar com as vulnerabilidades na história de vida do aluno com paralisia cerebral e deficiência múltipla, será o profissional apto a viabilizar programas, projetos e serviços. Nesse patamar, pensa-se no Benefício de Prestação Continuada (BPC) para as pessoas com deficiência que dependem da avaliação dos/as Assistente Social para serem atendidos através de programas de transferência de renda do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).

No discurso do MDS, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) estabelece uma rede de proteção para a construção intersectorial, cujo objetivo é traçar alternativas para a inclusão dos beneficiários do BPC com deficiência e de suas famílias na rede de proteção social. A Política Nacional de Assistência Social centraliza suas ações na família ao articular as demais políticas e ao garantir serviços, benefícios, programas e projetos, atuando na interrupção de ciclos intergeracionais de pobreza e violação de direitos (AGRÁRIO, 2016, p.4 e 5).

Logo, a inserção do/da Assistente Social na Educação dará voz aos que estão na inviabilidade e tem seus direitos negligenciados pelo Estado e pela própria Escola. A verdadeira inclusão é solidificada quando os sujeitos são vistos como sujeitos de direito e a educação passa a ser significativa e efetiva. Eles são os protagonistas do processo de aprendizagem e devem ter garantias de uma educação que fortaleça os laços familiares e comunitários para emancipação, desenvolvimento global, autoestima e cidadania.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou apresentar as peculiaridades da Educação inclusiva de alunos com paralisia cerebral com deficiência múltipla e o trabalho do/a assistente social nesse contexto. Este processo é marcado por descobertas e de lembranças vividas e associadas à teoria. A pouca literatura disponível sobre a paralisia cerebral com deficiência múltipla e as atribuições do assistente social nesse contexto, salientam a necessidade de mais pesquisas nessa área, especialmente, como novo locus de trabalho na política de Educação e sua transversalidade, sobretudo com a Política de Assistência Social.

Ao estar inserido no campo da Educação, o/a assistente social terá muitos desafios, principalmente, quando se depara com a família e com um aluno/a com paralisia cerebral com deficiência múltipla, que também é vítima de muitas outras

expressões da questão social, configuradas no cenário de pobreza e violação de direitos, diante de uma escola preconceituosa e discriminatória mesmo dispondo dos parâmetros legais para efetivar o acesso e permanência destes/as alunos/as. Nesse contexto, a família se depara com uma rede de proteção, fragmentada e setorizada, que fragiliza o trabalho social com estas famílias.

Iamamoto (2014, p.339) aponta que, “o Serviço Social é de ação de cunho educativo”. Logo, entende-se que o/a assistente social, como educador social, pode focar suas ações na parte diversificada do currículo escolar, exaltar o cérebro como órgão social e intervir nos conflitos sociais que impedem a cidadania, socialização, participação, e, sobretudo, o acesso à educação.

Acredita-se que este trabalho pode contribuir para o debate acadêmico e social acerca da temática de pessoa com deficiência, políticas públicas, educação inclusiva e serviço social, à medida que se reconhece a relevância acadêmica e social de pautar o tema em questão, ainda com debates limitados no campo científico do Serviço Social e das demais ciências sociais aplicadas. No entanto, percebe-se a necessidade de estudos posteriores e mais aprofundados no que tange a discussão local e regional, interlocução da rede, sobretudo assistência social e saúde, bem como, aprofundar no recorte de classe, raça e gênero e mães cuidadoras de pessoas com deficiência/paralisia cerebral e deficiência múltipla.

7. REFERÊNCIAS

AMARO, Sarita. **Serviço Social em escolas: fundamentos, processos e desafios**. Petrópolis: Vozes, 2017.

ARANHA, M. S. F.(orgs.). Educação Inclusiva: O Município. Secretaria de Educação Especial, Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade. Brasília: MEC/SEESP, 2004b.

BARROCO, Maria Lucia Silva. **Ética e Serviço Social: Fundamentos Ontológicos**. São Paulo: Cortez Editora, 2010.

BERNARDES, Liliane Cristina Gonçalves. **Avanços das políticas públicas para as pessoas com deficiência: uma análise a partir das conferências nacionais**. 1 ed. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2012.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. **Política Nacional de Assistência Social PNAS/2004**. Brasília: Ministério do desenvolvimento Social, 2005.

BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social. Secretaria Nacional de Assistência Social. **Programa BPC na Escola: Acompanhamento dos Beneficiários**. Brasília, DF: 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva**. Brasília: Secadi, 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192. Acesso: 20 de nov. de 2020.

BRASIL. Cartilha do Censo 2010 – **Pessoas com Deficiência** / Luiza Maria Borges Oliveira / Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) / Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) / Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência; Brasília : SDH-PR/SNPD, 2012.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Resumo Técnico: **Censo da Educação Básica Estadual 2019** [recurso eletrônico]. - Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2020.

EHRENBERG, Alain. O cérebro «social» Quimera epistemológica e verdade sociológica. **Periferia**, v. 1, n. 2, p. 114-131, 2009.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 50 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

GUERREIRO, Elaine Maria Bessa Rebello. **A acessibilidade e a Educação: um direito constitucional como base para um direito social da pessoa com deficiência**. In: VII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL Londrina de 08 a 10 nov. de 2011

IAMAMOTO, Marilda Vilela, CARVALHO, Raul de. **Relações sociais e serviço social no Brasil: esboço de uma intervenção histórico-metodológica**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2014.

MÁRQUES, Fernanda Telles e ASSUNÇÃO Fernanda Oliveira Franco Assunção. Percepções docentes sobre violência institucional escolar e assédio moral horizontal. **Rev. Eletrônica Pesquiseduca, Santos**, v. 06, n. 11, p. 246-266, jan.-jun, 2014.

MARTINS, Eliana Bolorino Canteiro. Educação e serviço social: elo para a construção da cidadania. São Paulo: Editora Unesp, 2012. Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/d4swh/pdf/martins-9788539302437.pdf>.> Acesso: 21 de out. de 2020.

NASCIMENTO, Suzete Viana. **Políticas Públicas para Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva no Brasil**. In: CONGRESSO NACIONAL DE

EDUCAÇÃO, XII, 2015, Curitiba. Formação de Professores, Complexidade e Trabalho Docente. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, p. 20942 a 20956, 2015.

PADILHA, Paulo Roberto. O'Círculo de Cultura'na perspectiva da intertransculturalidade. 2012.

PEREIRA, Heloisa Viscaino Pereira. **Paralisia Cerebral**. Publicação Oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria: Residência Pediátrica, Rio de Janeiro, 49-55, set., 2018. Disponível em: <<https://cdn.publisher.gn1.link/residenciapediatrica.com.br/pdf/v8s1a09.pdf>>. Acesso: 30 de nov. de 2020.

RESENDE, Ana Paula Crosara; VITAL, Flavia Maria de Paiva [coord.]. A **Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência Comentada**. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2008.

RIBEIRO, Djamila. **Lugar de fala**. Pólen Produção Editorial LTDA, 2019.

SILVA, Maria Odete Emygdio da. Da exclusão à inclusão: concepções e práticas. **Revista lusófona de educação**, n. 13, p. 135-153, 2009.

SILVA, Fernanda da et al. **O Assistente social como educador social na esfera da educação complementar pública do município de Florianópolis**. 2004.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. 4ª ed. São Paulo: Cortez: autores associados. 1988

VASCONCELOS, Ana. **O Cérebro Social: Compreendendo o Cérebro como um Órgão Social**. A complexidade e adaptabilidade do cérebro. Interações: sociedade e as novas Modernidades. p 34-52, 2017. [Disponível em: www.interacoes-ismt.com](http://www.interacoes-ismt.com) . Acesso: 20 de nov. 2020.